

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20626326>

УДК: 796

MASHG‘ULOTDA SAMARALI USULLARNI QO‘LLASH ASOSIDA YOSH FUTBOLCHILARNING TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Sattarov Ashraf Eshaliyevich

Qarshi davlat texnika universiteti katta o‘qituvchisi

<https://orcid.org/0009-0006-9808-762>

E-mail: sattarov.ashraf76@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada yosh futbolchilarning mashg‘ulot jarayonini tashkil etish, maxsus uslublarni qo‘llash orqali mashg‘ulot jarayonini optimallashtirishga, yosh sportchilarning taktik tayyorgarlik darajasi va musobaqa faoliyati natijadorligini sezilarli darajada oshirish muhokamasi ko‘rsatilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: futbolchilar, mashg‘ulot jarayoni, taktika tayyorgarlik, guruhli taktika harakatlar, o‘yin mashqlari to‘plami, darvozaga aniq zarba, musobaqa faoliyati.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается организация тренировочного процесса молодых футболистов, оптимизация тренировочного процесса с помощью применения специальных методов, а также обсуждается повышение уровня тактической подготовки молодых спортсменов и результативности их соревновательной деятельности.

Ключевые слова: футболисты, тренировочный процесс, тактическая подготовка, групповые тактические действия, набор игровых упражнений, точный удар по воротам, соревновательная деятельность.

IMPROVING THE TACTICAL TRAINING OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS BASED ON THE APPLICATION OF EFFECTIVE METHODS IN THE TRAINING PROCESS

ABSTRACT

The article examines the organization of the training process for young football players, the optimization of the training process through the use of special methods, and discusses improving the level of tactical training of young athletes and the effectiveness of their competitive performance.

Keywords: football players, training process, tactical training, group tactical actions, set of game exercises, accurate shot on goal, competitive activity.

KIRISH

Hozirgi vaqtda futbol bo'yicha mutaxassislar va olimlar tomonidan yosh sportchilar tayyorgarligini takomillashtirishga oid ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlarda mashg'ulot jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, maxsus o'yin mashqlarini, kichik tarkibli o'yinlarni hamda taktik vazifalarni hal etuvchi topshiriqlarni qo'llash orqali taktik ko'nikmalarni rivojlantirishning samarali yo'llari tavsiya etilmoqda. Mazkur maqolada mashg'ulotlarda samarali usullarni qo'llash asosida yosh futbolchilarning taktik tayyorgarligini takomillashtirish masalalari o'rganilib, maxsus mashqlar va o'yin topshiriqlarining taktik fikrlash, guruhli taktik harakatlar hamda musobaqa faoliyati natijadorligiga ta'siri tahlil qilinadi.

Tadqiqot dolzarbligi. Yosh futbolchilarning taktik tayyorgarligi o'zaro bog'liq bo'lgan quyidagi uchta vazifani hal etishga qaratilgan:

1. Sportchilarni taktik vazifalarni hal etishning eng maqbul va samarali usullari haqidagi bilimlarga ega bo'lishi;

2. Taktik vazifalarni yechish bo'yicha amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish;

3. O'yin vaziyatlarini tez va aniq idrok etish, taktik vazifalarni ichki aqliy reja asosida hal qilish hamda ularni taktik harakatlar orqali amalga oshirishni ta'minlaydigan taktik qobiliyatlarni rivojlantirish.

S. V. Golomazov, M. S. Polishlis va boshqalarning fikricha, zamonaviy futbol – bu umumiy va maxsus jismoniy sifatlarning maksimal namoyon bo'lishi, taktik vaziyatlarning tez o'zgarishi, yuqori hissiyot bilan tavsiflanadigan sport o'yinidir. Musobaqa faoliyati jarayonida sportchining tayanch-harakat apparati va ruhiyati katta yuklamalarni boshdan kechiradi, chunki sport faoliyati raqib bilan qattiq va doimiy qarama-qarshilik hamda progressiv jismoniy, aqliy va hissiy charchoq sharoitida sodir bo'ladi.

Turli malakali futbolchilarning musobaqa jarayonida namoyon bo'ladigan o'ziga xos xususiyati shundaki, ikkinchi taymda o'yin harakatlari samaradorligi va jismoniy ish qobiliyatining pasayishi kuzatiladi, bu esa o'yin sur'atiga ta'sir o'tkazadi

Buning sababi, avvalambor, o'smirlar futbolida jismoniy sifatlarni rivojlantirishga, o'yin texnikasi va taktikasini batafsil o'rgatish hamda takomillashtirishga, ruhiy fazilatlarini va futbol asoslari bo'yicha maxsus bilimlarni shakllantirishga qaratilgan yosh futbolchilarni integral tayyorlash tizimi mavjud emasligidir.

Yosh futbolchilarni tayyorlash muammosi zamonaviy sport-pedagogik ilmfanning eng muhimlaridan biridir, chunki o'smirlik davrida jismoniy, texnik, taktik, psixologik va nazariy tayyorgarlik asoslari o'rnatiladi. Bunda ko'rsatkichlarning o'sish sur'atlari turli yo'nalishlarda rivojlanishi kuzatilayapti. Turli sport turlarida, xususan 12-13 yoshli yosh futbolchilarning mashg'ulot jarayonini tashkil etishning samaradorligi ko'p jihatdan har xil turdagi o'yin mashqlaridan foydalanish muammosini yechishga bog'liq.

Mashg'ulot olib borilayotgan futbolchilarda o'rganilayotgan taktik harakatlarning to'liq va mukammal yo'naltiruvchi asosini shakllantirishga esa kamroq e'tibor qaratiladi. Natijada, yosh futbolchilarning aksariyatida bu asos o'z-o'zidan shakllanadi va uning tarkibida ortiqcha elementlar mavjud bo'ladi. Shu bilan birga, taktik vazifalarni to'g'ri hal etish uchun zarur bo'lgan ayrim muhim jihatlar esa uning mazmunida yetishmaydi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Taktik harakatning psixologik tuzilmasida o'zaro uzviy bog'liq va bir-birini shart qilib turuvchi uchta ketma-ket bosqich ajratiladi: o'yin vaziyatini idrok etish; taktik vazifani aqliy jihatdan hal qilish; qabul qilingan qarorni amalga oshirish.

Sport o'yinlarida taktik harakatlar samaradorligi sportchilarning shaxsiy psixologik xususiyatlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, ular ushbu bosqichlarning ishlashiga ta'sir qiladi: idrok, diqqat, xotira, tafakkur, qaror tanlash tezligi va aniqligi, oldindan ko'ra bilish qobiliyatlari, harakatlanuvchi obyektga reaksiyaning aniqligi hamda nerv jarayonlarining harakatchanligidir. Xususan, to'pning yuqori tezlikda uchishi, o'yinchilarning tez harakatlanishi hamda o'yin vaziyatlarining tez va kutilmagan o'zgarishi diqqatning hajmi, kuchi, tez ko'chishi va taqsimlanishiga yuqori talablarni qo'yadi.

Sport o'yin turlarida sportchilarning faoliyatidagi eng muhim elementlardan biri taktik tafakkur bo'lib, u taktik vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishga imkon beradi va o'yin vaziyatida tez hamda to'g'ri yo'nalish topish, musobaqa jarayonida axborotni qayta ishlash va muhim qarorlar qabul qilish qobiliyatida namoyon bo'ladi.

Dastlabki tadqiqotlar shaxmatchilar orasida o'tkazilgan bo'lib, bu tabiiy hol hisoblangan, chunki shaxmat o'yini sof intellektual faoliyat hisoblanadi; shu bilan birga, bu o'yin kuchli raqobatga asoslangan, keskin sport dueli hamdir. Futbolchining o'yin tafakkuri shaxmatchining tafakkuridan sezilarli darajada farq qiladi, biroq ular o'rtasida ayrim umumiy, o'xshash psixologik xususiyatlar ham mavjud.

Futboldagi taktik tafakkurning umumiy psixologik tavsifiga G. M. Gagayeva va M. K. Xoutki tadqiqotlarida ta'kidlab o'tilgan. Ushbu ishlar mualliflari mazkur tafakkur turining bir qator mazmuniy va funksional xususiyatlarini ko'rsatib o'tadilar:

- samarali taktik qarorni tanlash;
- o'yin harakatlarini rejalashtirish jarayoni va taktik vazifalarni amalga oshirish;
- raqib harakatlarini oldindan ko'ra bilish va o'z rejasini yashirish.

R. S. Abelskaya tajribasida sportchilarning ixtiyoriy harakatlarida ichki fikrlash rolini maxsus o'rganib, tennis o'yinida to'pga zarba berish holatlarining taxminan 70 % da "ichki fikrlash" kuzatilishini aniqlagan. Ichki fikrlash mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. o'z harakatlari va raqib harakatlarini baholash;
2. o'z pozitsiyasini baholash;
3. o'yin vaziyatini baholash;
4. amalga oshirilgan o'z harakatlarini talqin qilish.
5. o'z va raqib harakatlari natijalarini oldindan ko'ra bilish.
6. harakatlarni bajarishga oid o'z-o'ziga buyruqlar.

Har bir harakatdan oldin beriladigan ushbu o'z-o'ziga buyruqlarda tafakkur va irodaning birligi o'z ifodasini topadi. G. M. Gagayeva fikricha, futbolchi o'yin jarayonida so'z yordamida vaziyatlarni idrok etishda muhim belgilarni ajratib oladi, o'z kuzatuvlari natijalarini tahlil qiladi va qabul qilingan qarorni amalga oshiradi, shuningdek, ushbu qaror va bajarilgan harakatni baholaydi.

Futbolda har bir jamoadan 11 nafardan o'yinchi ishtirok etib raqobatlashishiga qaramay, guruhli taktik harakatlarni amalga oshirishda, odatda, jamoaning ikki nafar o'yinchisi qatnashadi: to'pga ega bo'lgan o'yinchi va u to'p uzatish orqali o'zaro hamkorlikka kirishadigan sherik o'yinchi orqali amalga oshiradi. Shu bilan birga, ularga raqib jamoaning ikki nafar o'yinchisi qarshilik ko'rsatadi. Shundan kelib chiqib biz o'yin vaziyati "ikkiga qarshi ikki"ni boshlang'ich "fazasi" deb hisoblaymiz, undan futbol maydonidagi o'yinchilarning joylashuvi va to'pning harakatlanishi bilan bog'liq barcha mumkin bo'lgan o'yin vaziyatlari kelib chiqadi.

Yosh futbolchilarni texnik va taktik harakatlari quydagi holatlarda nomoyon bo'ladi:

- Yosh futbolchilarning o'yin texnik-taktik vazifalarini hal qilishda golli vaziyatlarni yakunlash samaradorligini oshiruvchi musobaqa faoliyati ko'rsatkichlari aniqlandi;
- Sport natijasi yosh futbolchilar tomonidan pozitsion hujumda bajarilgan o'yin harakatlari hajmiga bog'liqligi ko'rsatildi, u sportchidan jismoniy va ruhiy sifatlarning

kompleks namoyon bo'lishini, yuqori darajadagi texnik va taktik tayyorgarlikni talab qiladi;

- yosh futbolchilarning bir yillik mashg'ulot tsiklining oxirida maxsus test ko'rsatkichlari bo'yicha jismoniy ish qobiliyatining pasayishi, sport mashg'ulotining maxsus tayyorgarlik bosqichida jismoniy, texnik-taktik yuqori darajaga erishishga to'liq hissa qo'shmaydigan an'anaviy samarali bo'lmagan o'yin mashqlarini qo'llash bilan bog'liqligi aniqlandi, psixologik tayyorgarlik, natijada sportchilarning o'yin faoliyatining sifat va miqdor ko'rsatkichlarini pasaytiradi;

- Jismoniy, texnik, psixologik va taktik tayyorgarlikning yuqori darajasiga erishish maxsus tayyorgarlik bosqichida o'yin mashqlari metodikasini qo'llagan holda mumkin ekani aniqlandi, bu o'z navbatida yosh futbolchilarning musobaqa faoliyati jarayonida texnik-taktik harakatlar soni va sifatini oshirishga yordam beradi; sport mashg'ulotining maxsus tayyorgarlik bosqichida yosh futbolchilarni o'yin mashqlari yordamida aniq zarba berish bo'yicha tayyorlash muammolari bo'yicha ba'zi tadqiqot ishlari bajarilgan bo'lsa-da, hozirgi kunga qadar o'yin vositalari va usullariga asoslangan yosh futbolchilarni maxsus tayyorgarlik bosqichida puxta, ilmiy asoslangan uslubi yaratilmagan.

Musobaqa faoliyatining yetakchi omillari: yosh futbolchilarni maxsus tayyorgarlik bosqichida maxsus o'yin mashqlari kompleksidan to'g'ridan-to'g'ri foydalangan holda tayyorlash uslubini qo'llash jismoniy, texnik, taktik va psixologik tayyorgarlik darajasini oshirishga yordam beradi, bu esa musobaqa faoliyatining texnik-taktik ko'rsatkichlarining ijobiy dinamikada bo'lishini belgilaydi.

Kompleks tadqiqotlar natijalarining nazariy ahamiyati yosh futbolchilarni maxsus tayyorgarlik bosqichida tayyorlash jarayonining mazmun-mohiyati to'g'risidagi mavjud tasavvurlarni kengaytirishdan iborat bo'lib, ular bir yillik tayyorgarlik davrida yuqori sport natijalariga erishishga imkon beradi.

O'tkazilgan tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, maxsus tayyorgarlik bosqichida o'yin mashqlari metodikasini qo'llash ixtisoslashtirilgan mashqlarning mazmunini, ularni bajarish shartlarini optimallashtirishga imkon beradi, bu esa o'yin faoliyati jarayonida texnik-taktik vazifalarni samarali hal etishga qaratilgan yosh futbolchilarning tayyorgarligini sifatli yaxshilashga imkon beradi [4].

XULOSA

Futbolda taktik harakatlarning samaradorligi sportchilarning idrok etilayotgan o'yin vaziyatlarini tez va aniq tahlil qila olish hamda ularning mazmuniga mos taktik qarorlarni qabul qilish qobiliyati bilan belgilanadi.

Shu sababli, biz tomonidan ajratib ko'rsatilgan pedagogik shart-sharoitlarni hisobga olgan holda guruhli taktik harakatlarning umumlashtirib yo'naltiruvchi asosini

shakllantirish yosh futbolchilarning taktik tayyorgarligi vazifalarini muvaffaqiyatli hal etishning zaruriy sharti hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. А. Э. Саттаров. 12-13 ёшли футболчиларда ўйин машқларини қўллаш асосида тезкор ва ижодкорона фикрлаш қобилиятини шакллантириш. Jismoniy tarbiya va sport axborotnomasi Ilmiy-uslubiy jurnal №1 (2) Нукус-2024 й
2. А. Саттаров, М. Алиев, Т. Ўсмонхўжаев. Х. Сагдиев. Спорт ўйинлари-футбол. Тошкент-2012 й.. Илм-зиё.
3. Малиновский, С. В. Моделирование тактического мышления спортсменов – М. : Физкультура и спорт, 1981. – 192 с.
4. Родионов, А. В. Психолого-педагогические методы повышения эффективности решения оперативных задач в спорте :– М., 1990– 43 с.
5. Буравель О. И. Физиологическая характеристика ударно-целевых действий у футболистов: авто-реф. дис. канд. мед. наук. Томск, 2012-г
6. Р.В. Фаттахов. Теоретические основы совершенствовани методики применения игровых упражнений в обучении юных футболистов групповым тактическим действиям в нападении. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта, №2 (19) 2011 г.
7. А. Н. Романенко. О. Н. Джус. М. Е. Догадин. Книга тренера по футболу. Киев- 1988 г
8. Колупанов, П.П. Факторы, определяющие эффективность соревновательной деятельности футболистов в различные возрастные периоды / П.П. Колупанов // Теория и практика физической культуры. -2010.-№1.-С. 54